

ZAMONAVIY OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VAKILLARI NUTQI ETIKASI

Sherali BAZAROV Abdinazarovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: sheralibazarov85@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1314-4811

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jurnalist va blogerlik faoliyati haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola davomida ommaviy axborot vositalari vakillari nutqi etikasi tahlil qilingan. Maqola so'ngida jurnalist va blogerlar nutqi qanday bo'lishi bo'yicha xulosa berilgan.*

Kalit so'zlar: nutq, ommaviy axborot vositalari, etika.

Kirish

Ommaviy axborot vositalari vakillari har qanday mamlakatda jamiyatning peshqadam ziyolilari sifatida hurmat qilinadi. Har qanday vaziyatda xalq o'z ichidagi dardlarini, turmushida yuz berayotgan qiyinchiliklarning yechimini topishda OAV xodimlariga suyanadi. Jurnalistlar ham o'zlariga bo'lgan ana shunday hurmat va ehtiromni doimiy saqlab qolish, o'z muxlislari ishonchini qozonib ishlashlari esa ular uchun kasbiy zarurat ekanligi, shubhasiz. Aynan shunday samaradorlikka erishish uchun jurnalist har qanday vaziyatda kasbiy axloq prinsiplariga amal qilishi kerak yoki ayrim axloq kodekslarida ta'kidlanganidek, kundalik mehnati jarayonida o'zini

oddiy shaxs emas, aynan jurnalist ekanini yodidan chiqarmay ishlashi kerak bo'lgan OAV xodimi birinchi navbatda o'z kasbiy axloqi talablarini bilishi talab etiladi. Hozirgi kunda blogerlik faoliyatini ham shu yo'nalishida harakat qilayotgan soha vakili sifatida aytib o'tishimiz lozim.

Rus olimlaridan E. P. Proxorov jurnalistlar kasbiy etikasiga quyidagicha ta'rif beradi: "Jurnalist kasbiy etikasi – bu kasbiy ijodiy tashkilotlarning yuridik jihatdan mustahkamlanmagan, lekin jurnalistik muhitda qabul qilingan va jamoatchilik fikri kuchini qo'llab-quvvatlovchi axloqiy yozma buyruqlar – prinsiplar, me'yorlar va jurnalistning axloqiy fe'l-atvor qoidalari" [1]. Kasb axloqi va uning me'yorlariga tayanib ish ko'ruvchi jurnalist va bloger doimo o'quvchilar orasida alohida hurmat va e'tibor bilan e'zozda bo'ladilar. Ma'lumki, inson va umuman insoniyat hamma narsadan ustun turadi va qadrlanadi. Demak, jurnalist va blogerlar umuman barcha kasb egalari inson manfaatlariga xizmat qiladi. Jurnalist va blogerga jamiyat tomonidan ko'pgina talablar qo'yiladi. Ammo jurnalistga qo'yilgan talablar ko'proq va kengroq bo'ladi. Yuz berayotgan voqea-hodisalarning asl mohiyatini ko'rsatib berishda, eng avval, jurnalistga xolislik, aniqlik va haqqoniylik zarur bo'ladi. Shuning uchun ham xolislik, aniqlik, ishonchlilik kasbiy etika kodekslarida ustivor yo'nalish etib belgilangan. Bugunga kelib, jurnalist etikasi yangidan-yangi qarashlar, fikrlar bilan to'ldirib borilmoqda, lekin baribir, jurnalist kasb etikasining asosiy tushunchalari: vijdon, burch, xolislik, aniqlik kabilarni o'z ichiga oladi.

Natija va mulohazalar

Jurnalistika – bu ma'lumotlarni yig'ish, yaratish va taqdim etish usuli. Har bir jamiyatda odamlar tezkor yangiliklarga katta tashnalikka ega. Chanqoqlikni jurnalistika jurnallar, davriy nashrlar va televidenie yangiliklari yozish orqali qondiradi. Bu istakni qondiradigan insonlar jurnalistlardir. Shunday ekan, jurnalistning pozitsiyasi yangilik va voqealarni xabar qilishdir. E'tiborlisi, jurnalistika

va og'zaki almashinuv jarayoni yonma-yon boradi. Muloqot og'zaki, og'zaki bo'lmagan yoki yozma bo'lishi mumkin. Shu sababli, jurnalistika va muloqot o'rtasida simbiotik munosabatlar mavjud, chunki har bir usul ma'lumotlarni auditoriyaga yetkazishni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, ikkala tushuncha ham auditoriya bilan ma'lumot almashish vazifasini bajarishga qaratilgan. Muloqotni o'rganish – bu turli kontekstlarda ma'noni yetkazish va talqin qilishni o'rganish bilan shug'ullanadigan jarayondir. Quyida muloqotni o'rganishdagi turli nuqtai nazarlarning taqsimoti keltirilgan:

1. Funksional yondashuv. Funksional nuqtai nazarga ko'ra, muloqot jamiyat a'zosiga qaror qabul qilishda yordam beradigan vositadir. Yondashuv qanday va nima uchun aloqa qaror qabul qilish jarayoni bilan bog'liq degan savolga javob beradi. Shu nuqtai nazardan olib borilgan tadqiqotlar shuni hisobga olishi kerakki, muloqotsiz jamiyat a'zolari o'z maqsadlariga erisha olmaydilar. Jurnalistikada yondashuv turli auditoriyalarning ommaviy kommunikatsiyalardan qanday foydalanishi va jurnalistik materiallarni iste'mol qilishdan qanday foyda olishini o'rganadi. Kommunikativ tadqiqotlarda funksional yondashuv odamlar nima uchun ma'lum teleko'rsatuvlarni iste'mol qilishlarini aniqlaydi. Bundan tashqari, nazariya jurnalistik materiallarning maqsadli auditoriyasini va jamiyat ular iste'mol qilgan narsadan biror narsa o'rgansa, yondashuvni o'rganadi.

2. Tanqidiy yondashuv. Tanqidiy yondashuv ommaviy axborot vositalarining uzatish va o'zaro ta'sir qilish vositasi ekanligiga asoslanadi. Nazariyada ikkita tushuncha mavjud: a) transmissiv b) marosim jamiyati. Transfer nazariyasi ishontirish maqsadida xabarlarini uzatish jarayonini tushuntiradi. Bundan tashqari, uzatish qismi jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida xabarlar aniq uzatilganligini tekshiradi. Ritual konsepsiya esa ma'lum bir jamiyat umumiy ma'noni shakllantirish yoki yaratish jarayonini o'rganadi. Shu sababli, aloqa tadqiqotlarida madaniy

istiqbollar jurnalistik materiallarda odamlar oladigan ma'noning konturini yaratadi. Shuningdek, modellar ma'lum bir yangilik u tasvirlashi kerak bo'lgan ma'noni aks ettiradimi yoki yo'qligini tekshiradi.

3. Empirik yondashuv. Kommunikativ tadqiqotlardagi empirik yondashuv ijtimoiy fanlar tushunchalari va usullarini muloqotda o'z ichiga oladi. Shu sababli, ijtimoiy fanlarda qo'llaniladigan tadqiqot usullari aloqa intizomiga kiritilgan. Empirik nazariya ijtimoiy fanlar sub'ektlarining turli tizimlaridan foydalanadi, masalan, ommaviy kommunikatsiyaning ta'sirini ochib beradigan tadqiqot usullaridir. Empirik konsepsiya haqiqatlar insonlarning o'zaro ta'siriga duchor bo'lishi mumkinligiga asoslanadi. Empirik istiqbolning asosiy maqsadi jamiyat a'zolari o'rtasidagi muloqotni tekshiradigan va boshqaradigan nazariy asoslarni yaratishdir. Aloqa tadqiqotlaridagi empirik nazariya jamiyatdagi jurnalistik materialning natijasini tushunish va bashorat qilishga yordam beradi. Shuningdek, model individual jamoaning muloqot modellarini ochib berishga hissa qo'shadi.

Jurnalist va blogerlar nutqining muhim fazilatlaridan biri – ifodalilik, ta'sirchanlikdir. Ifodali, ta'sirchan nutq tinglovchida qiziqish uyg'otadi, uning ongiga tez yetib boradi, uning e'tibori va qiziqishini qozonadi. Nutqning aloqaviy sifatlari-aniqligi, to'g'riligi, mantiqiyliqi, sofligi (tozaligi) – nutqning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi [2].

Insoniyat yaralibdiki, haqiqatni bilishga intilib yashaydi. U doimo o'z atrofida ro'y berayotgan voqea-hodisalarning tub mohiyatiga etish, ularning kelib chiqish sabablarini bilishga intiladi. Kundalik faoliyati bevosita axborot yig'ish va tarqatish bilan bog'liq bo'lgan jurnalistlarning eng birinchi vazifasi ham jamiyatga aynan haqqoniy, hayot haqiqatiga mos axborotni tarqatish hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan kasbiy etika sohasida izlanishlar olib borgan bir qator olimlar, birinchi navbatda, haqqoniylik, xolislik va so'z erkinligini himoya qilish prinsiplarini alohida

ajratib ko'rsatishadi. D.S.Avramovning ta'kidlashicha, "Kasbiy kodekslarda mazkur talablar turli vaziyatlarda aniqlashtiriladi" [3]. Biz jurnalist kasbiy axloqiy prinsiplari deganda nafaqat mazkur absolyut talablar, balki turli xususiy vaziyatlardan kelib chiqib, jurnalistning kasbiy axloqqa mos tushishiga yo'naltiruvchi me'yorlarni ham tushunamiz. Bunda jurnalistning ma'lum bir vaziyatlarda axloqiy yul tutishiga asos bo'luvchi bir qator me'yorlar ishlab chiqilgan va olimlar tomonidan turlicha qarashlar ilgari surilgan.

"Jurnalistika nafaqat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy xodisa, balki u birinchi navbatda manaviy-marifiy, ijodiy xarakterdagi sanatkorona kasb turidir. Shaxsiy-insoniy madaniyat va odob-axloq tushunchalari ijodiy maxorat sirlari bilan chambarchas uyg'unlashib ketgan faoliyat maydonidir. Bunday ijod turiga o'zini baxshida qilgan kishi xalqaro qonun hujjatlarida bayon etilgan normalarni nechog'li professional yo noprofessional jurnalist ekanidan dalolat beradi" [4].

Ijtimoiy tarmoqlardan so'ng jurnalistlar vaqt va muddat bilan bog'liq katta muammoga duch kelishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar media uylari tomonidan uzatilganidan ko'ra tezroq tarqatiladi. Shu bois, ommaviy axborot vositalari manbalarni qidirib, ma'lum muddat ichida xabar berishga majbur. Belgilangan muddatlar jurnalistning cheklangan vaqt ichida ishlashi va shu bilan birga tafsilotlarga e'tibor berishi kerakligini anglatadi. Muddat tushunchasi o'ziga xos jurnalistik madaniyatning tasviridir. OAV jamiyat kundalik hayotining oynasi hisoblanadi. Shunday ekan u jamiyatda ro'y berayotgan barcha mavzudagi voqea va xabarlarni auditoriyaga yetkazishi zarur va bu insonning daxlsiz huquqlaridan bo'lgan so'z, fikr, axborot olish va tarqatish erkinligi bilan barcha xalqaro hujjatlar, har qanday demokratik davlatda qonunchilik tizimi orqali qat'iy himoya etiladi. O'tgan yillar davomida jurnalistika rivojlandi, bosqichma-bosqich o'zgarishlar muxbirlar imijini yaxshilashga yordam berdi. Boshqacha aytganda, jurnalistikada

faqat professional jurnalistlar qatnasha olishini vaqt aniqladi. Jurnalistika bilan faqat professional jurnalistlar shug'ullanishi mumkinligi reportaj bilan bog'liq o'ziga xos madaniyatni shakllantirdi. Bizningcha, OAV xabarlarini boshqa aloqa shakllaridan o'ziga xos qiladigan jihatlardan biri bu jurnalistlar uchun norma va qadriyatlarga ega bo'lgan madaniyatdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytadiganda, jurnalistika axborotni yig'ish, yaratish va taqdim etish jarayonidir. Demak, jurnalist bu axborotni yaratuvchi va tarqatuvchi shaxsdir. Muloqot turli kontekstlarda xabarlarini talqin qilish harakatidir. Jurnalistika va muloqot o'rtasida o'ziga xos munosabatlar mavjud, chunki jurnalistika muloqot shaklidir. Biroq, jurnalistika boshqa muloqot turlaridan farq qiladi, chunki u o'ziga xos madaniyat bilan bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Прохоров Е.П., Введение в теорию журналистики, Москва, 2002, p. 302 с..
- [2] Bazarov Sh., "Jurnalist va blogerlar faoliyatida nutq madaniyatining o'rni va ahamiyati," *"Tamaddun nuri" jurnali*, no. 7, p. B. 84, 2023.
- [3] Do'stmuhammedov X., Jurnalistning kasb odobi muammolari, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007, p. B. 31.
- [4] Аврамов Д.С., Профессиональная этики журналиста, П. В. П., Ed., Москва: Издательство Московского Университета, 2003, p. С. 37.

ETHICS OF SPEECH OF MODERN MEDIA REPRESENTATIVES

Sherali Bazarov Abdinazarovich

Abstract. *This article provides information about the activities of journalists and bloggers. The article analyzes the ethics of speech of media representatives. At the end of the article, a conclusion is given on what the speech of journalists and bloggers should be.*

Keywords: speech, media, ethics.